

CONTRAVENȚIA – O MODALITATE DE LEZARE A DREPTURILOR OMULUI

CONTRAVENTION – A WAY OF VIOLATING HUMAN RIGHTS

LUCA Aneta,

Studentă anul II, USM

Coordonator: PANTEA Oleg,

dr. în drept, conf. univ.

CZU: 342.9:341.231.14

DOI: 10.5281/zenodo.6627165

Summary

In this article, the notion of contravention was analyzed in the light of the fact that its perpetration represents a violation of human rights, enshrined and guaranteed, both in national and international legislation.

The analysis of some material norms from the Contravention Code of the Republic of Moldova was carried out, the content of which demonstrates that the purpose of the contravention law is to defend human rights and human interests, by preventing and combating the phenomenon of contravention. The State, through its competent bodies, applies coercive measures to fulfill the purpose of the contravention law.

Keywords: *human rights, contravention law, contravention, contravention sanction, violation of human rights*

Conceptul de drepturi ale omului și mecanisme de protecție ale acestora

Cristalizarea și afirmarea conceptului de drepturi fundamentale ale omului constituie rezultatul unei îndelungat proces, în cursul căruia ideea respectului pentru drepturile omului și-a găsit în final consacrarea, depășind concepțiile anacronice, elitiste sau totalitare, care se opuneau recunoașterii egalității oamenilor și ideii de respect a drepturilor omului. Procesul menționat și-a găsit încununarea prin adoptarea unor documente internaționale angajate și unanim recunoscute de comunitatea internațională, după cel de-al doilea Război Mondial, când drepturile omului au devenit un fenomen juridic internațional de o importanță deosebită și necontestată. Consacrarea propriu-zisă a drepturilor omului ca valori-cadru ale raportului individ-societate, în toate statele lumii, respectiv ca imperativ al comunității mondiale, s-a produs odată cu adoptarea Declarației universale a Drepturilor omului. În lumina prevederilor fundamentale cuprinse în acest important document, conținutul concret al drepturilor omului a fost redefinit, completat și precizat prin reglementări interne ale statelor [1]. În dreptul contemporan, omului i se recunosc anumite drepturi și libertăți ca individ, în nume propriu, până ce această atribuire de drepturi să fie subordonată unor valori abstracte ale societății. În același timp, omul este considerat nu în mod izo-

lat, ci ca membru al unei comunități umane, al unui popor. Numai în acest cadru personalitatea sa se dezvoltă. El nu poate să-și exercite drepturile și libertățile împotriva altor persoane, împotriva intereselor de ordin general ale comunității din care face parte.

Documentele internaționale privind drepturile omului recunosc ceea ce se consideră astăzi ca reprezentând conceptul din societate civilă, în care cetățenii, statul, asociațiile de tot felul intră în relații de interdependență, își pot limita și controla reciproc acțiunile, în care cetățenii pot să-și revendice drepturile realizate de stat sau alți factori politici, economici, sociali, culturali, ca un proces normal a vieții sociale, fapt ce constituie însăși esența democrației [1]. Ansamblu reglementărilor din acest domeniu pun astfel la baza respectării tuturor drepturilor omului legea națională din fiecare țară. În Republica Moldova drepturile omului sunt garantate în primul rând prin legea supremă, adică în Constituție, care în art. 4 prevede că: „dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte”[2].

În plan intern există mecanisme de garantare a drepturilor nejuridictionale și juridictionale. Mecanisme interne nejuridictionale, stabilite de organele fiecărui stat, sunt consacrate prin Constituție și legi organice, ele fiind în general legislative sau executive, având fiecare proceduri de rezolvare distincte. Mecanisme interne juridictionale sunt alcătuite din instanțele judecătorești cu proceduri specifice, judiciare [1]. Între mecanismele de protecție a drepturilor omului având un caracter juridictional și cele care nu au un asemenea caracter există, firește, indisolubilă legătură, deoarece mecanismele nejuridictionale, atât interne cât și internaționale, pot avea o contribuție importantă asupra exercitării atribuțiilor corespunzătoare ce revin mecanismelor juridictionale.

Deducem, deci, că legea, inclusiv cea contravențională reprezintă un mecanism important nejuridictional de garantare a drepturilor omului, iar totalitatea normelor contravenționale sunt cuprinse în Codul contravențional al Republicii Moldova.

Drept contravențional-protecția drepturilor omului

Apărarea drepturilor omului împotriva faptelor periculoase întotdeauna și peste tot în lume a constituit o condiție de existență a societății și de fapt principala premisă de existență a ramurii de drept contravențional în sistemul de drept al Republicii Moldova. În literatura de specialitate se regăsesc o mulțime de păreri referitor la definiția dreptului contravențional ca ramură de drept.

Sergiu Furdui susține că, în calitatea sa de ramură de drept, dreptul contravențional reprezintă „un ansamblu de norme juridice înscrise în legislația cu privire la contravenție, care cuprinde reglementări generale, speciale și procedurale în cadrul raporturilor de drept generate de săvârșirea unor contravenții”[3].

Profesorul Victor Guțuleac susține opinia lui Constantin Victor Draghici, care spune că „dreptul contravențională este un ansamblu de norme juridice care regle-

mentează relațiile de apărare socială, prin sancționarea specifică a faptelor periculoase calificate drept contravenție”.

Ținând cont de obiectul și scopul reglementărilor juridice de apărare relațiilor și valorilor sociale, a intereselor legitime ale persoanelor fizice, care se înscriu în sfera normelor contravenționale și bazându-ne pe metoda de reglementare juridică, constatăm că dreptul contravențional se poate defini ca un ansamblu de norme juridice strict determinate de legislația contravențională, care oglindește instituție juridică de bază cum ar fi: contravenția, contravenționalitatea, sancțiunea contravențională, răspunderea contravențională, procedură contravențională [4]. Aceste norme au drept scop protecția juridică a unor valori sociale determinate, soluționarea raporturilor juridice apărute în procesul activității de combatere a contravenționalității. În art. 2 al Codului contravențional al Republicii Moldova este expres prevăzut scopul legii contravenționale, și anume că acesta „constă în apărarea drepturilor și libertăților legitime ale persoanei, apărarea proprietății, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluționarea cauzelor contravenționale, precum și în prevenirea săvârșirii de noi contravenții”[5]. Astfel, ramura de drept contravențional este mijlocul prin care statul protejează persoana, interesele și drepturile sale, prin aplicarea forței coercitive în cazul încălcării legii contravenționale.

Aspecte privind noțiunea de contravenție și particularitățile acesteia

Dreptul contravențional determină ceea ce este ilicit sau ilegal prin prisma valorilor sociale ocrotite de normele sale. Impunerea unei conduite cu ajutorul normelor care reglementează contravențiile poate fi obținute prin interzicerea unui comportament, stabilit de norme prohibitive, sau prin ordonarea unei conduite, stabilite de norme onerative. Referitor la concepțiile despre contravenției, se remarcă două orientări de bază. Una dintre acestea este orientarea formal-juridică, ca sursă becariană, unde contravenția este concepută ca o faptă descrisă și sancționată de lege, evidențiindu-se legalismul și represiunea și promovând-se egalizare și tipizarea sancțiunilor juridice. O altă orientare este reprezentată de cea realistă, care stă la baza legislației contravenționale contemporane, unde contravenție este concepută ca o activitate umană ce încalcă ordinea socială, evidențiindu-se fapta și personalitatea făptuitorului și promovând-se ideea largiri și individualizării sancțiunilor juridice[3].

Prin noțiunea de faptă juridică se înțelege atât acțiunea sau inacțiunea, ce constituie elementul material, cât și rezultatul produs de activitatea ilicită. Fapta juridică reprezintă o activitate socială, pe care dreptul o reglementează prin normele sale. Orice încălcare a normelor juridice atrage răspunderea juridică a persoanei care a săvârșit-o, dar această răspundere diferă în funcție de natura juridică a faptei și natura normei de drept lezate. Fapta juridică generatoare de răspundere contravențională se numește contravenție. Contravenția, astfel, reprezintă o încălcare a raporturilor sociale reglementate de norma contravențională. Dacă ar

fi să depistăm etimologia noțiunii de contravenție, putem spune că termenul de contravenție provine din limba franceză (contravention), iar termenul contravenient, persoană vinovată de comiterea contravenției, se trage din limba germană (Kontravenient)[6]. Sub aspectele ce aparțin, materiale, umane, social, moral, politic și juridic, contravenția, ca instituție fundamentală a dreptului contravențional, este un ansamblu de norme juridice care reglementează condițiile pe care trebuie să le întrunească o faptă ilicită pentru a fi apreciată drept contravenție.

Definirea faptelor contravenționale în Codul cu privire la contravențiile administrative, adoptat la 29 mai 1985, și codificarea acestora au ușurat într-o mare măsură atât constatarea a acestor fenomene, cât și procedura de aplicare a sancțiunilor față de făptuitor. Inițial art. 9 din legea nominalizată avea următorul conținut: „contravenția administrativă se consideră acțiune sau inacțiune ilicită culpabilă, ce atentează la ordinea publică de stat, proprietatea, la drepturile și libertățile cetățenilor, la modul stabilit de administrare, pentru care legislația prevede răspundere administrativă”. Ulterior, în urma unor modificări operate în legea contravențională, a apărut o nouă definiție a contravenției, și anume că „contravenția administrativă se consideră fapta ilicită ce atentează la personalitate, la drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanelor fizice și juridice, proprietatea, la orânduirea de stat și la ordinea publică, precum și alte fapte ilicite pentru care legislația privind răspunderea administrativă”. Această definiție este considerată a fi una litigioasă, deoarece nu ia în considerare unul din elementele de bază ale contravenției, și anume vinovăția.

În prezent s-a produs delimitarea mai accentuată a ramuri de drept contravențional, astfel fiind adoptat Codul contravențional al Republicii Moldova, în conținutul căruia, și anume în art. 10, este prevăzut că „constituie contravenție fapta – acțiunea sau inacțiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracțiunea, săvârșită cu vinovăție, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod și este pasibilă de sancțiune contravențională”[5]. Din definițiile contravenției putem constata faptul că contravenția are o serie de trăsături sau particularități și în lipsa a cel puțin uneia din trăsături specifice, fapta săvârșită de către un individ nu poate fi calificată drept contravenție. Elementele contravenției sunt: caracterul ilicit al faptei, caracterul antisocial al faptei, culpabilitatea faptei și legislația trebuie să stabilească răspunderea pentru fapta dată [7]. O trăsătură importantă caracteristică contravenției este ilicitul, întrucât faptele contravenționale produc o dezorganizare a sistemului de raporturi sociale, astfel ele au un caracter dăunător și sunt interzise prin acte juridice. Legea contravențională nu creează caracterul și gradul pericolului social al faptei, ci le recunoaște. Caracterul și gradul pericolului social al faptei impun prevederea faptei în legea contravențională drept contravenție atunci când pericolul acesteia este crescut în comparație cu fapte sociale ce constituie abatere disciplinară sau administrativă și dimpotrivă, când pericolul faptei a scăzut în comparație cu infracțiunea. Odată cu prevederea faptei în legea contravențională, ea obține o

formă juridică, devine o categorie contravențională cu toate consecințele ce decurg din acest statut[3].

Caracterul antisocial al faptei contravenționale constituie temeiul real al răspunderii contravenționale [7], de vreme ce încalcă normele juridice, inclusiv cele care protejează omul, drepturile și interesele legitime ale sale.

O altă trăsătură caracteristică a contravenției este culpabilitatea. Atât acțiunea, cât și inacțiunea, social periculoase prevăzute de lege trebuie să reprezinte o manifestare psihică conștientă și cultivă a persoanei. Făptuitorul poate fi supus răspunderii contravenționale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție. În cazul în care fapta fost săvârșită fără vinovăție, în stare de iresponsabilitate, în condițiile extremei necesități, legitimei apărări, constrângerii fizice sau psihice, riscului întemeiat, cazului fortuit, nu poate fi vorba despre o contravenție, de vreme ce acestea reprezintă condiții care înlătură caracterul contravențional al faptei.

Cea de-a patra trăsătură a conținutului juridic al contravenției este penalitatea sau prevederea în legislație a sancțiunii pentru fapta comisă [7]. Acest element al conținutului juridic al contravenției vine să asigure realizarea principiului legalității stabilirii și sancționării contravențiilor. În conformitate cu acest principiu, o persoană nu poate fi trasă la răspundere decât în măsura în care fapta respectivă este stabilită și sancționată ca atare prin lege și prin alte acte normative, transferând, astfel, și în domeniul contravențional principiile din dreptul penal: „nula polena sine lege și nullum crimen sine lege”. Contravenția fără pedeapsă nu are sens juridic contravențional. În partea specială a Codului contravențional al RM, sancțiunile tuturor normelor materiale juridice conțin felurile și limitele pedepsei contravenționale pasibile de aplicare. Numai prin stabilirea pedepselor pentru comiterea contravențiilor, legea contravențională își realizează sarcinile prevăzute în lege.

Astfel putem observa chiar din noțiunea contravenției, că acesta este o faptă ce încalcă anumite valori sociale, iar după cum știm, principala valoare socială ocrotită de lege reprezintă drepturile și interesele legitime ale persoanei. Necesitatea atragerii la răspundere și aplicarea secțiunilor contravenționale reiese din faptul că sarcina statului este de a apăra drepturile persoanei și a nu admite încălcarea acestora prin evoluția fenomenului contravenționalității.

Încălcarea drepturilor omului prin săvârșirea contravenției

Pentru început, aș vrea să menționez că contravenția, ca faptă ilicită, nu încalcă doar anumite drepturi ale persoanei împotriva căreia a fost săvârșită, ci și împotriva făptuitorului, căruia în decursul la tot procesul contravențional ce urmează trebuie respectate o serie de drepturi. Pentru a demonstra că contravenția însăși reprezintă o faptă ilicită prin care sunt lezate drepturile și interesele victimei, am analizat mai multe norme materiale cuprinse în Partea specială a Codului contravențional al Republicii Moldova. Ca exemplu elocvent vine conținutul Capitolului VI al Codului contravențional al Republicii Moldova [5], în care se conțin normele cu

privire la contravențiile ce atentează la drepturile politice de muncă și alte drepturi constituționale ale persoanei fizice. Prin săvârșirea faptei de la art. 47 al C.C., împiedicarea exercitării dreptului electoral, se atentează la un drept politic al persoanei, care reprezintă un drept important al cetățeanului prin care este asigurat participarea cetățenilor la conducerea statului, prin acordarea dreptului de vot. Pentru săvârșirea unei asemenea contravenții, se prevede sancționarea contravenientului cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, plus la acesta este aplicată și privarea de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni[9]. Săvârșirea contravenției expuse la art. 54 al C.C, la fel face referire la încălcarea unui drept politic, și anume dreptul la libertatea gândirii, conștiinței și religiei. Acest drept este important prin faptul că garantează libertatea a avea sau de a adopta o religie și libertatea de manifestare a acesteia. Nici unui om nu trebuie să-i fie încălcată libertatea de gândire și manifestare, atâta timp cât acesta nu contravine legii și nu este îndreptat negativ asupra unei alte persoane.

Un alt exemplu ce ar demonstra că contravenția este o fată ce atentează la drepturile omului este expus în art. 54², al C.C. cu referire la încălcarea egalității în domeniul muncii. Egalitatea tuturor este un drept consacrat în cele mai importante acte normative naționale și internaționale, garantat fiind tratamentul egal în toate sferile de activitate, inclusiv în domeniul muncii. În momentul în care are loc o anumită diferențiere în funcție de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau pe orice alt criteriu, care are ca efect limitarea sau subminarea egalității de șanse sau de tratament la angajare sau la concediere, în activitatea nemijlocită și în formarea profesională, persoana este supusă sancțiunii contravenționale. Astfel statul ține să oprească aceste tendințe de discriminare și să ofere posibilități și tratamente egale pentru toți în domeniul muncii.

Capitolul VII din Partea specială a Codului contravențional al Republicii Moldova [5] conține norme ce se referă la contravenții ce atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei și la starea sanitar-epidemiologică. Dreptul la sănătate este dreptul fiecărei persoane de a avea acces și a utiliza serviciile instituțiilor, mărfurile și condițiile necesare pentru atingerea stării optime de sănătate. Legislația în vigoare stabilește responsabilitatea statului pentru protejarea sănătății, prosperității și securității cetățenilor, iar sistemul de sănătate publică își asumă responsabilitatea socială pentru sănătatea generală și utilizarea cât mai eficientă a resurselor pentru realizarea scopurilor sanitare universale [8]. Asigurarea dreptului la sănătate include în mod obligatoriu garantarea accesului, echității, calității și continuității asistenței medicale fiecărui cetățean. În cazul în care o persoană refuză să îndeplinească fișa epidemiologică sau nu se conformă prevederilor legale referitor la combaterea unui pericol de sănătate care poate afecta mulți oameni, acesta este sancționată de legea contravențională, de vreme ce fapta dată constituie o contravenție.

În conținutul acestui capitol se regăsește art. 78¹, care se referă la violența în familie și încălcarea mai multor drepturi civile. Violența în familie este un fenomen complex, generat de probleme psihologice și amplificat de condiții educaționale, economice și sociale. De multe ori, violența în familie se asociază doar cu violența fizică, iar alte forme, ca violența psihologică, economică sau sexuală, sunt noțiuni mai puțin cunoscute[9]. În cazul în care un membru al familiei maltratează sau aplică alte măsuri violente ce provoacă vătămări neînsemnate a integrității corporale acesta se sancționează cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore sau cu arest contravențional de la 7 la 15 zile. Din păcate numărul înregistrat în vederea săvârșirii unor asemenea contravenții în Republica Moldova nu descrește, iar asta înseamnă că statul nostru nu a ajuns încă la condiția în care respectarea drepturilor să fie asigurat la un nivel satisfăcător. Analizând cazuri practice, cum este Dosarul nr. 4-123/21 [10], se consideră ca o măsură educativă munca neremunerată în folosul comunității, iar în cazul în care contravenientul se eschivează de la acesta, este plasat în arest contravențional, calculându-se o zi de arest pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

În această ordine de idei menționez că prin săvârșirea contravențiilor, într-un fel sau altul se încalcă drepturile și libertățile legitime ale persoanei. Este într-adevăr necesar combaterea acestui fenomen prin aplicarea măsurilor de constrângere pentru a garanta respectarea legii naționale și tratatele internaționale, pentru că acest lucru va deschide calea spre constituirea unui stat de drept. Menționez că Republica Moldova are o bază juridică destul de bună, însă cred că mai trebuie de depus efort pe aspectul practic, și anume transpunerea în viață a tuturor normelor de drept pentru a putea garanta toate drepturile pentru toți.

Cât ține de făptuitor, țin să menționez că săvârșirea contravenției atrage după sine începerea procesului contravențional, pe parcursul căruia contravenientului trebuie să-i fie garantate respectarea anumitor drepturi. De exemplu, persoana în privința căreia a fost pornit un proces contravențional are dreptul la : apărare; să cunoască fapta imputată; să fie asigurată cu un avocat în cel mult 3 ore, dacă fapta este pasibilă de arest contravențional; să ia cunoștință cu materialele din dosar și să i se elibereze la cerere copii ale procesului verbal; să facă obiecții împotriva acțiunilor agentului constator etc. Important este și faptul că realizarea sau renunțarea a realizării drepturilor persoanei în privința căreia a fost pornit un proces contravențional, nu poate fi interpretată în detrimentul persoanei și nu poate avea consecințe negative pentru acesta [7]. Făptuitorul, fiind cetățean al Republicii Moldova, nu i se pot îngrădi anumite drepturi fundamentale pentru că a săvârșit contravenția, ci poate să-i fie aplicate anumite măsuri de constrângere, cum este sancțiunea contravențională.

Concluzii

Contravenția reprezintă, fără dar și poate, o faptă care lezează drepturile omului, de vreme ce este o acțiune socială negativă, în raport cu ordinea de drept. Legea contravențională ține să protejeze drepturile omului prin faptul că preve-

de sancțiuni, aplicate prin forța coercitivă a statului, pentru persoanele a căror acțiune este îndreptată împotriva drepturilor și intereselor legitime ale persoanei. Orice abatere de la normele de conviețuire socială trebuie să fie imediat tratată cu o reacție de constrângere din partea statului, în cadrul unui proces legal, unde să fie asigurat nu doar protejarea drepturilor victimei, ci și cea a făptuitorului, de vreme ce sunt cetățenii Republicii Moldova, ale căror drepturi sunt garantate de Constituție, fără deosebiri pe anumite criterii.

Referințe bibliografice:

1. PURDĂ N. Protecția drepturilor omului. București: Editura Lumina Lex, 2001.
2. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, publicat
3. FURDUI, S. Dreptul Contravențional. Chișinău: Cartier, 2005.
4. Dreptul Contravențional ca ramură distinctă a sistemului de drept, materialele simpozionului științific studentesc universitar din 3 decembrie 2010. Chișinău 2011.
5. Codul contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2009, nr.3-6/15. Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84.
6. HOTCĂ M. Drept contravențional. Partea generală. București: All Beck 2003.
7. PANTEA O., ANTOCI A. Drept contravențional. Suport de curs. Chișinău: Centrul editorial-poligrafic al USM, 2020.

Surse Web:

8. Ombudsman.md [citat 25.12.2021]. Disponibil: <http://old.ombudsman.md/ro/content/dreptul-la-ocrotirea-sanatatii-fragment-din-raportul-pri-vind-respectarea-drepturilor-omului>.
9. Lastrada.md [citat 25.12.2021]. Disponibil: <http://lastrada.md/rom/violenta-in-familie-si-violenta-sexuala>.
10. Dosarul nr. 4-123/21. PIGD 4-21133664-21-4-09092021. [citat 25.12.2021]. Disponibil: https://instante.justice.md/ro/pigd_integrati-on/pdf/5EA940A0-DA19-4507-BC1B-D9F2443D0DFA